

BOBURIYLAR SHAJARASI TALQINI

Sotvoldiyev Sayfiddin Abduvoxid o'g'li

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16555289>

Temuriy shaxzoda Zahiriddin Muhammad Bobur otasi Umarshayx Mirzo vafotidan so'ng turli xiyonatlar oqibatida o'z yurtini tashlab, Kobulga ketishga majbur bo'ladi. Ammo Kobulda ham uzoq vaqt muqim o'rnasha olmaydi, natijada Hindiston sari yurish boshlaydi va 1526-yili egallaydi. Ushbu davlatni egallagach buyuk "Boburiylar" davlatiga asos soladi. Boburiylar sulolasidan yetuk va qudratli hukmdorlar yetishib chiqqan. Humoyunshoh ham shular jumlasidandir.

Muhammad Humoyun Mirzo Boburshohninfg to'ng'ich o'g'lib o'lib, "Akbarнома"da aytilishicha, u 1508-yilning 5-aprelida Kobulda tug'ilgan. Uning onasi Mohim Begim Hirot sultoni Husayn Mirzoning qarindoshlaridan edi. Yoshligidanoq otasi Boburshoh yonida yurib, uning davlatni boshqarish uslubi va qo'l ostidagi amir va beklarga, olim-u ulamolarga, Oddiy fuqaroga va, shuningdek, gunohkorlarga qilgan muomalasini yaxshi o'rganib olgani uchun otasi uni 20 yoshdayoq Badaxshoh hukmdori etib tayinladi. Xon sifatida ham u qo'l ostidagi amir va beklarga nisbatan yaxshi muomalada bo'lar, ularning barcha quvonch va tashvishlarini birgalikda baham ko'rar va o'ziga murojaat qilgan kishilarga samimiyat va beg'arazlik bilan muomala qilar edi. Humoyun jismonan qaddi-qomati kelishgan, baquvvat va og'ir mehnatga chidamli, yigit edi. Jasur va qobiliyatli jangchi bo'lganidan jangdagi barcha kutilmagan qiyinchiliklarga mardona bardosh berar edi. Ponipat jangidan biroz avval otasi uni Hisor – Feruz viloyati xoni Hamidxonni bo'sundirish uchun yuborgan edi. U bu ishni muvaffaqiyat bilan uddalab qaytdi, o'shanda Hisor – Feruz viloyati unga otasi Boburshoh tomonidan in'om etilgan edi.

Humoyun Mirzo

Humoyun Mirzo o`z davrining adolatli hukmdorlaridan biri edi. U barcha yurishlarida o`zining uddaburon sarboz va mohir sarkarda ekanini to`liq namoyish eta olardi. Lekin afsuski unga taxtni uzoq vaqt boshqarish nasib etmadi. Vafotidan avval o`g`li Akbarshohni taxt vorisi etib tayinladi.

Akbar Mirzo 1542-yil 15 oktyabrda Amarkot viloyati hokimi Poja Virsalning honadonida tug`ildi. 1556-yilning 14-fevralida u Panjob yaqinidagi Qal`ai nav shahrida Hindistondagi boburiylar saltanatining shohi deb e`lon qilindi. Bu paytda Akbar hali 14 yoshga ham to`lmagan edi. Akbar buyuk saltanat sohibi sifatida o`z saltanatini kengaytirish va mustahkamlash payida yurishini ochiqdan-ochiq oshkor etar edi. "Saltanat egasi doim o`z mavqeini oshirib bormog`i lozim, aks holsa, uning g`animlari unga qarshi qurol ko`taradi", deb aytuvchi edi u. Shuning uchun butun hayoti davomida turli mazmundagi urushlar olib borib, o`ziga qarashli yerlarni muvaffaqiyat bilan kengaytirdi. Uning saltanati Kobuldan Bengaliyagacha, Kashmirdan Vindiyagacha kengayib bordi. U o`z faoliyatini Janubiy Hindistonni egallashdan boshladi va bu orada butun Shimoliy Hindistonni to`la egallab, janubiy Hindistonning ham katta qismini qo`lga kiritdi va o`z ma`muriyati ixtiyoriga bo`ysundirdi.

Akbar Mirzo

Akbar o`zining 50 yillik hukmronlik davrida Hindiston shimolidagi otasidan qolgan uncha katta bo`lmagan mamlakatni birlashtirib, ulkan saltanatga aylantirdi va uni mohirona boshqarish tizimini yaratdi va bu tizimni amalda qo`lladi. Hindiston ayniqsa Shaxzoda Salim hukmronligi davrida yanada yuksaldi. U Bobur Mirzoning nevarasi Akbarning o`g`li edi. Muhammad Salim 1605-yilda tavallud topgan. Jahongir uning tahallusi hisoblanadi.

Jahongir o`z hukmronligining dastlabki davridayoq saroy ahli orasida mavqeini mustahkamlash niyyatida "Otasi xizmatida bo`lgan mulozimlarga egallab turgan Jogir yerlari va mansablarini bir umrga qo`llarida qolishini kafolatlovchi 12 moddadan iborat qonun ta`sis etdi". Uning o`z tevarak atrofidagi a`yonlariga qilgan marhamatidan shuningdek, katta yer-mulk egalaridan jabr tortuvchi fuqarolar haq-huquqi ham benasib qolmadi – himoyalandi. Bundan tashqari, muqaddam ta`sis etilgan "Qonunlar majmui"ga jogir yerlari va fuqarolarga tibbiy yordam ko`rsatish bo`yicha quyidagi ko`rsatmalar joriy qilindi: jogirdorlar mulkining oila a`zolariga me`ros qolishi va ularga dehqonlar yerini tortib olishning man etilishi va shuningdek, katta shaharlarga davlat hisobidan shifoxonalar qurilishi.

Jahongir Mirzo

Asli ismi Muhammad Salim bo'lmish boburiyzoda Jahongir ana shunday oqil hukmdor edi. Ammo saroyda bu qonunlarga odilona amal qilinmasdi. Qonunlar ijrosidan qat'iy nazar barcha ishlar pora bilan amalga oshirilardi. Ana shunday og'ir bir vaziyatda taxtga yangi boburiy Shaxzoda Xurram shoh keladi. U o'zini Shoh Jahon deb e'lon qilgan edi.

Boburiyar sulolasi ichida Shoh Jahonning saroyi o'zining serhashamligi va dabdabadorligi bilan mag'rib-u, mashriqda nom chiqargan. Bunga misol tariqasida podshohning yeti yil davomida qimmatbaho toshlar terib ishlangan "Tovus taxti"ni ko'rsatishning o'zi kifoya.

Amalga oshirilgan talay tadbir-choralarga qaramay, yana shuni ta'kidlash joizki, Shoh Jahon saltanat notinch, ya'ni feudal isyoni boshlanishi arafasida taxtga chiqdi. Chunki, bir tarafdin Jahongir boshqaruv tizimidagi Nur Jahonning roli, ikkinchi tarafdin taxt uchun kurash vaqtidagi isyonlar saltanatga idora mahkamalari nazoratini kuchsizlantirib, beqarorlik va tarafkashlik kayfiyatiga ixtiyor began edi. Bunday notinch ahvol, uch umumiy sababga ko'ra muayyan ma'noda Shoh Jahon hukmronlik davrining dastlabki yillaridan to oxiriga qadar davom etdi:

a) biri, shoh tomonidan sarkarda va amaldorlarga harbiy hamda davlat ishlarida ko'rsatgan xizmatlari evaziga jogir yerlarini hadya asosida tarqatilishi va ularning asta vorisiy yerlarga aylanishi;

b) ikkinchisi, ko'ngli dabdabaga moyil podshohning saroy hayoti, taxti ravosi, mashhur me'moriy obidalarining qurilishi;

c) uchinchi esa, xazina hisobidan bo'lgan sarf-harajatlar o'rnini og'ir soliqlar badaliga to'ldirilishi.

Shoh Jahon

Shoh Jahon davri haqiqatda davlatning juda qiyinchilik paytiga to'g'ri keldi. Ammo u bu qiyinchililarni osongina yengib o'ta oldi. Shoh Jahon va yana boshqa hukmdorlar davrida ham Hindiston gullab yashnadi. Bu sulola 332 yil hukm surdi va so'nggi boburiyzoda Bahodirshoh II davrida Hindiston inglizlar tomonidan bosib olindi. Bu sulola garchi uzoq vaqt hukmronlik qila olmagan bo'lsa-da, o'zidan ko'p madaniy va ma'naviy me'ros qoldirdi. Xususan, boburiylar davrida qurilgan inshootlar haligacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Shuningdek, bu sulola Hindistonning gullab-yashnashiga va yuksak taraqqiyotga erishishida muhim o'rin tutadi.

“Boburiylar shajarasi”

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G`ofurjon Sotimov”Boburiyzodalar”-T.:”Ma’naviyat”n-2003y 14-15 betlar
2. G`ofurjon Sotimov:”Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida Boburiylar davri”-T.:”G`ofur G`ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi”-2008y 93-99-164-164 betlar
3. N.G.Nizomidinov:”Buyuk Boburiylar tarixi”-T.:”Fan va texnologiya”n-2012y 149-150 betlar

